

FRANSUZ HAMDA O‘ZBEK TILLARIDA TAKRORIY ISH-HARAKATI IFODASIDA MUNTAZAMLIK VA DAVRIYLIKNI BELGILOVCHI VOSITALAR

Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich

Andijon davlat chet tillari instituti, fransuz tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada fransuz hamda o‘zbek tillarida takroriy ish- harakati ifodasining leksik -grammatik maydon konstituentlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: leksik- grammatik maydon, morfema, leksema, so‘z birikmasi, gap, yaxlit murakkab jumla, predikatsiya, uzlukli takror, uzluksiz takror.

Аннотация. В данной статье исследуется лексико-грамматическое поле значения во французском и узбекском языках.

Ключевые слова: лексико-грамматическое поле, морфема, лексема, фраза, предложения, целостное сложное предложения, предикатция, непрерывное повторение, прерывистое повторение.

Annotation. This article explores the lexical and grammatical field of meaning in French and Uzbek.

Keywords: lexico-grammatical field, morpheme, lexeme, phrase, gap, suggestions, complete complex sentence, predication, continuous repetition, intermittent repetition.

Fransuz tilida hamda o‘zbek tilida ish- harakati ma’nosi asosida muayyan ifoda vositalari uyg‘un guruhi yotadi. Bu guruhlarni biz leksik- grammatik maydon deb ataymiz. Chunki uning tarkibiga mujassam bo‘lgan til elementlari leksik va grammatik sohalariga taaluqli bo‘lib, turli yarus ko‘rinishlarida ifoda etiladi. Morfema, leksema, so‘z birikmasi, gap, yaxlit murakkab jumla yaruslariga mansub til birikmalari mazkur maydonda mujassamlashadilar: répendre, répéter, voire encore, de temps en temps, takrorlamoq, qaytib kelmoq, qayta yozmoq, yana yopmoq, goh u erda... goh bu erda va boshqalar.

Takroriy harakat semantik jihatdan dastlabki harakat bilan oppozitsiyaga kirishadi. Oppozitsiya ularni farqlovchi vosita hisoblanadi:

“dastlabki harakat=takroriy harakat”

Dastlabki harakat makon va zamonda muayyan ish- harakatining ilk namoyon ko‘rinishini hamda ma’lum jarayonda predikatsiyalashuvini aks ettirsa, takroriy harakat dastlabki harakat etoloni asosida muayyan ish- harakatining makon va zamonda bir marotabadan ortiq sodir bo‘lishini aks ettiradi:

Il est revenu – U qaytib keldi.

Ma’no va mazmuniga ko‘ra takroriy ish -harakati asosida ”présent”, “imparfait”, “hozirgi zamon”, “o‘tgan zamon davom fe’li” yotadi. Ushbu zamonlar ifoda vositalarining turli ko‘rinishlari bilan hamkorlikda takroriy ish- harakat turli qirralarini ifoda etadilar. Semantik jihatdan takroriy ish-harakati uzlukli va uzluksiz ko‘rinishlarga egadir. Ular o‘rtasida biror oppozitsiya yotadi. Uzlukli takroriy harakat davriylik xususiyatiga ega bo‘lib, takroni bir va bir necha marta sodir bo‘lishini aks ettiradi. Ayni paytda uzluksiz takror muntazam takrorlanib turish alomati bilan ajralib turadi va takrorlanish zamon va makonda doimo bo‘lib turishini taqozo etadi:

Il s’approche de nouveau du bureau. Chaque dimanche il allait à la campagne;

U yana idoraga kirdi. Har yakshanba u qishloqqa borardi.

Takroriy ish- harakati ifodasi uchun quyidagi ifoda vositalari ishtrok etadi:

- 1) Ravishlar: souvent, toujours, parfois, encore ; ba’zan, doimo, yana va boshqalar;
- 2) Otlar: chaque matin, tous les ans, chaque jour, chaque soir; har tong, har yil, harkun, har kecha;
- 3) Fe’llar; répéter, continuer; takrorlamoq;
- 4) Prefikslar; revenir, retourner, remonter;

5) So'z birikmalari: le temps en temps, tantôt ici, tantôt là, ne pas cesser détonner, se remettre à fumer; to'xtovsiz ulimoq, goh u erda, goh bu erda, doimo bordi- keldi qilmoq

Fransuz va o'zbek tillarida takroriy ish- harakati ifodasi nutq yarusida ma'lum ifoda vositalarining hamkorligida namoyon bo'ladi. Bu esa ikki til o'rtasidagi tillararo korrespondentsiyalar tendentsiyasi bilan uyg'unlashgan tillararo ekvivalentlar tipologiyasini o'rnatish imkonini beradi. Jumladan, fransuz tilidagi **“chaque nuit” (matin, jour, mois, année)+ imparfait(présent)** chatishmali birikmasi **“har kuni kechasi”(ertalab , tunda, saharda)+ o'tgan zamon davom fe'li (hozirgi zamon)** o'zbek tiliga monand keladi;

Les Français demeuraient immobiles à dix lieux de là, et cependant, chaque nuit, des hulans disparaissaient. (Maupassant. Le père Milon. P.136)

Fransuzlar o'n chaqirim narida turishar va joylaridan siljishmas edi. Shunday bo'lsa ham har kun kechasi prussaklarning otliq askarlaridan bitta-yarimtasi yo'qolib turardi. (Mopassan. Milon amaki 59-b)

Or, il voyait, chaque soir, partir des estafettes. (Maupassant. Le père Milon. r.158)

Kunda kechqurun xat olib ketayotgan choparlarni ko'rardi. (Mopassan. Milon amaki. 60-b)

Chaque dimanche, il rencontrait là un petit homme reprimé et javiol, M. Sauvage, mercier, rue Notre Dame de Lorette, autre pêcheur fanatique. (Maupassant. Deux amis. r.140)

U har yakshanba shu erda xuddi o'ziga o'xshab baliq tutishga ishqiboz, Notr-Dam-de-Loret ko'chasidagi attorlardan birini, qip-qizil, xushchaqchaq va pakana Sovaj janoblarini uchrattardi. (Mopassan. Ikki oshna. 65-b)

Chaque dimanche, avant la guerre, Morissot portait là des l'aurore une canne en bambou d'une main, une boîte en fer blanc sur le dos. (Maupassant. Deux amis. r.140)

Urushdan oldin har yakshanba kuni Morisso bambukdan yasalgan qarmog'ini ko'tarib, orqasiga temir banka osib tong otar-otmas uydan chiqib ketardi. (Mopassan. Ikki oshna. 65-b)

Yuqoridagi misollarning aksariyatida **“chaque soir”, “chaque nuit”, “chaque dimanche”** hamda imparfait muntazam takroni ifoda etmoqda. Ularga ekvivalent qilib o'zbek tilida **“har kuni kechasi”, “kunda kechqurun”, “har yakshanba”** va o'tgan zamon fe'li olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Г.Гак, Е.Б. Ройзенблит. Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. Москва 1965.
2. М.А.Абдураззаков. Очерки по сопоставительному изучению разносистемных языков. Ташкент 1972.
3. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. Москва 1954.
4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва 1955.
5. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа, “Новое в лингвистике”, выпуск IV. Москва 1965.
6. Бондарко А.В, Буланин Л.А. Русский глагол. Ленинград 1967.
7. Гулыга Е.В, Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поле в современном немецком языке. Москва. 1969.
8. Гухман М.М. Грамматическая категория и структура парадигм.-Сборник “Исследования по общей теории грамматики.” Москва. 1968.
9. Есперсен О. Философия грамматики. Москва. 1958.
10. Комаров А.П. О лингвистическом статусе каузальной связи. Алма-Ата.1970.